

Analisis Potensi Pasar dan Validasi Konsumen terhadap Usaha F&B Dulce Lab Berbasis Dessert dan Minuman Kekinian

¹Zahra Salsabila Aurelia, dan ²Clara Almabella ³Annisa Ramadhan

^{1,2}Bisnis Digital, FEB, Telkom University Surabaya

Jl. Ketintang No. 156, Surabaya 602331 Indonesia

e-mail: ¹zahrasalsabilazsa@student.telkomuniversity.ac.id,

²claraalmabella@student.telkomuniversity.ac.id, ³Annisaramadhanar@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Perkembangan industri Food & Beverage (F&B) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terutama pada produk makanan dan minuman kekinian yang diminati oleh kalangan remaja dan mahasiswa. Perubahan gaya hidup sehat serta pengaruh media sosial membuat konsumen tidak hanya memperhatikan rasa, tetapi juga tampilan visual produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pasar serta ketertarikan konsumen terhadap dulce lab, sebuah usaha yang menawarkan dessert puding dan minuman berbasis probiotik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuantitatif dengan menggunakan Google form, yang melibatkan 60 mahasiswa dari program Bisnis Digital Universitas Telkom Surabaya angkatan 2025. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk memahami preferensi konsumen, minat untuk membeli, serta keselarasan harga produk. Sebagian besar responden menunjukkan minat terhadap produk dessert yang memiliki tampilan menarik, cita rasa yang baik, dan harga yang terjangkau. Varian rasa coklat dan stroberi menjadi pilihan paling populer, sementara topping yang paling disukai adalah oreo dan stroberi jam. Banyak responden mengungkapkan minat untuk mencoba produk dari Dulce Lab dengan rentang harga yang dianggap ideal antara Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000. Di samping itu, penelitian terhadap branding dan aspek visual produk terbukti memiliki dampak signifikan pada keputusan pembelian konsumen. Melihat hasil penelitian ini, Dulce Lab memiliki kesempatan yang baik untuk tumbuh di sektor Food and Beverage karena dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan serta tren yang berlaku saat ini.

Kata Kunci—*Food and Beverage, dessert, minat beli, branding, dan validasi pasar.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Food and Beverage (F&B) di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih suka makanan dan minuman praktis, menarik, dan sesuai dengan tren yang sedang viral di media sosial. Saat ini, nilai suatu produk tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh penampilan visual serta pengalaman yang dapat diberikan kepada konsumen.

Platform media sosial seperti Instagram dan TikTok memiliki dampak yang sangat besar terhadap munculnya tren dalam dunia makanan dan minuman. Banyak konsumen tertarik untuk mencoba produk tertentu karena penampilannya yang estetik dan menarik untuk diunggah di media sosial. Kondisi seperti ini mendorong para pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri.

Salah satu jenis produk yang masih sangat diminati adalah dessert dan minuman segar yang berbasis buah dan probiotik. Dessert seperti pudding menjadi populer karena praktis, mudah untuk dinikmati, serta cocok dijadikan cemilan sehari-hari. Di sisi lain, minuman berbasis probiotik mulai banyak dicari karena dianggap lebih segar dan memiliki manfaat untuk kesehatan pencernaan.

Dalam konteks seperti ini, Dulce Lab muncul sebagai ide bisnis yang mengombinasikan dessert pudding dengan minuman berbasis Yakult dan jus buah dalam satu konsep yang menarik. Produk ini diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap makanan dan minuman yang lezat, praktis, memiliki daya tarik visual, serta sesuai dengan tren pasar.

Selain itu, target pasar Dulce Lab adalah kelompok usia muda yang aktif di media sosial dan mengikuti tren makanan masa kini. Ini merupakan peluang yang cukup besar bagi Dulce Lab untuk berkembang dan bersaing dalam industri makanan dan minuman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat minat konsumen terhadap produk Dulce Lab?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian produk dessert dan minuman kekinian?
3. Bagaimana persepsi konsumen terhadap harga produk Dulce Lab?
4. Bagaimana peluang pasar Dulce Lab di industri Food & Beverage?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui tingkat minat konsumen terhadap produk Dulce Lab.
2. Menganalisis preferensi konsumen terhadap rasa, topping, dan kemasan.
3. Mengetahui kesesuaian harga produk dengan daya beli konsumen.
4. Menganalisis peluang bisnis Dulce Lab berdasarkan kebutuhan pasar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis pasar serta perilaku konsumen dalam industri food & Beverage. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan produk dessert dan minuman kekinian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peluang bisnis di bidang Food & Beverage, khususnya usaha dessert dan minuman modern yang sedang berkembang dikalangan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Industri Food & Beverage (F&B)

Industri Food & Beverage (F&B) merupakan salah satu sektor bisnis yang mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menyukai makanan dan minuman praktis, menarik, serta mengikuti tren. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap perilaku konsumen dalam memilih produk makanan dan minuman.

Menurut Kotler dan Keller (2018), perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan pasar dan menciptakan peluang bisnis baru. Dalam industri F&B, inovasi produk menjadi faktor penting agar bisnis mampu bertahan dan bersaing di tengah banyaknya kompetitor.

B. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan tindakan individu dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk. Dalam bisnis makanan dan minuman, perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasa, harga, kualitas produk, tampilan, serta pengaruh lingkungan sosial.

Schiffman dan Wisenblit (2019) menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan gaya hidup. Konsumen saat ini tidak hanya memperhatikan kualitas rasa, tetapi juga lebih tertarik pada produk yang memiliki tampilan menarik dan sesuai dengan tren media sosial.

Pada era digital saat ini, media sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen. Platform seperti Instagram dan TikTok memungkinkan konsumen memperoleh informasi produk dengan cepat melalui konten visual, ulasan pengguna, maupun rekomendasi influencer. Oleh karena itu, produk makanan dan minuman yang memiliki tampilan menarik dan mudah dibagikan di media sosial cenderung lebih diminati oleh konsumen, khususnya generasi muda.

Dalam penelitian ini, perilaku konsumen dianalisis melalui preferensi responden terhadap rasa, topping, kemasan, harga, serta tampilan visual produk Dulce Lab. Pemahaman terhadap perilaku konsumen diharapkan dapat membantu dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.

C. Minat Beli Konsumen

Minat beli merupakan keinginan konsumen untuk membeli suatu produk setelah menerima informasi atau melihat produk tersebut. Minat beli biasanya dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, promosi, dan tampilan visual produk.

Menurut Kotler dan Keller (2018), minat beli muncul ketika konsumen merasa produk tersebut mampu memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam bisnis dessert dan minuman kekinian, tampilan produk yang menarik dapat meningkatkan ketertarikan konsumen untuk mencoba dan membeli produk.

Dalam industri dessert dan minuman kekinian, tampilan produk yang menarik, inovasi rasa, serta strategi pemasaran digital menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan minat beli konsumen. Produk yang mampu memberikan pengalaman visual yang baik sering kali memperoleh perhatian lebih besar, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.

Selain itu, harga yang sesuai dengan daya beli target pasar juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan minat beli. Konsumen cenderung lebih tertarik pada produk yang menawarkan keseimbangan antara kualitas dan harga. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami ekspektasi konsumen agar dapat menciptakan produk yang memiliki nilai lebih dibandingkan produk pesaing.

Dalam penelitian ini, minat beli konsumen terhadap Dulce Lab diukur melalui tingkat ketertarikan responden untuk mencoba, membeli, dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Tingginya minat beli menunjukkan adanya peluang pasar yang positif bagi pengembangan usaha Dulce Lab di masa mendatang.

D. Branding Produk

Branding merupakan proses membangun identitas dan citra suatu produk agar mudah dikenal oleh konsumen. Branding tidak hanya mencakup nama dan logo, tetapi juga desain produk, kemasan, warna, dan strategi promosi yang digunakan.

Menurut Tjiptono (2019), branding yang baik dapat meningkatkan daya tarik dan membentuk kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Dalam industri F&B, branding visual menjadi salah satu faktor penting karena konsumen cenderung tertarik pada produk yang terlihat unik, modern, dan estetik.

Dalam penelitian ini, branding Dulce Lab difokuskan pada konsep kekinian dengan tampilan produk dan kemasan yang menarik agar sesuai dengan target pasar remaja dan mahasiswa.

E. Strategi Pemasaran Digital

Pemasaran digital merupakan kegiatan promosi produk melalui media digital seperti Instagram, Tiktok, dan Platform online lainnya. Strategi ini dinilai efektif karena dapat menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat.

Menurut Assauri (2020), pemasaran digital mampu meningkatkan brand awareness dan mempermudah pelaku usaha dalam membangun komunikasi dengan konsumen. Konten visual yang menarik juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Pemasaran digital menjadi strategi utama karena target pasar Dulce Lab merupakan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dalam mencari informasi dan mengikuti tren makanan serta minuman kekinian.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai minat konsumen terhadap produk Dulce Lab berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui survei. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden, preferensi konsumen, minat beli, serta persepsi harga terhadap produk yang ditawarkan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Bisnis Digital Telkom University Surabaya yang menjadi target pasar potensial produk Dulce Lab. Teknik pengambilan sampel menggunakan Quota Sampling, yaitu teknik non-probability sampling yang menentukan jumlah responden sesuai kebutuhan penelitian.

Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 responden yang merupakan mahasiswa Bisnis Digital Telkom University Surabaya angkatan 2025. Pemilihan responden dilakukan karena kelompok tersebut sesuai dengan target pasar utama Dulce Lab, yaitu remaja dan mahasiswa yang aktif mengikuti tren makanan dan minuman kekinian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai karakteristik responden, frekuensi konsumsi dessert, preferensi rasa dan topping, minat membeli produk Dulce Lab, persepsi terhadap harga, serta pengaruh branding dan kemasan terhadap keputusan pembelian.

Selain data primer yang diperoleh dari survei, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber referensi lain yang relevan dengan topik perilaku konsumen, branding, dan industri Food & Beverage (F&B).

D. Variabel Penelitian

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

- a. Minat beli konsumen terhadap produk Dulce Lab.
- b. Preferensi konsumen terhadap rasa, topping, dan kemasan produk.

- c. Persepsi konsumen terhadap harga produk.
- d. Pengaruh branding dan tampilan visual produk terhadap keputusan pembelian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menghitung frekuensi, persentase, dan kecenderungan jawaban responden untuk mengetahui tingkat minat konsumen terhadap produk Dulce Lab.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan karakteristik responden, kebiasaan konsumsi dessert, preferensi produk, minat beli, persepsi harga, serta pengaruh branding terhadap keputusan pembelian. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai potensi pasar dan peluang pengembangan usaha Dulce Lab.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 60 responden yang didominasi oleh mahasiswa Bisnis Digital Telkom University Surabaya angkatan 2025. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden berada pada rentang usia 15-25 tahun, hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 60 responden berpartisipasi dalam penelitian ini, dengan mayoritas berada pada rentang usia 18-22 tahun.

Umur
58 jawaban

Karakteristik responden yang didominasi generasi muda menunjukkan bahwa pasar dessert dan minuman modern masih memiliki peluang yang cukup besar. Kelompok usia tersebut cenderung lebih tertarik mencoba produk baru yang memiliki tampilan menarik dan harga yang sesuai dengan kemampuan merek.

B. Kebiasaan Konsumsi Dessert

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden membeli dessert sebanyak 1-2 kali dalam seminggu, sedangkan sebagian lainnya membeli dessert sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa dessert sudah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa dan tidak hanya dikonsumsi pada momen tertentu saja.

Seberapa sering Anda membeli makanan penutup dalam seminggu?
58 jawaban

Tingginya jumlah konsumsi dessert menandakan adanya peluang pasar yang cukup menjanjikan untuk Dulce Lab. saat ini, konsumen lebih memilih dessert sebagai cemilan yang menemani aktivitas sehari-hari maupun sebagai cara untuk bersenang-senang secara sederhana.

C. Preferensi Konsumen terhadap Produk

Berdasarkan hasil riset, varian rasa coklat merupakan yang paling disukai oleh para responden. Selain coklat, rasa stroberi dan asli juga cukup sering dipilih oleh para konsumen.

Rasa puding apa yang paling Anda sukai? (Boleh pilih lebih dari satu)
58 jawaban

Hal ini menunjukkan bahwa para konsumen cenderung lebih menyukai rasa yang sudah dikenal dan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di berbagai segmen konsumen. Disamping itu, rasa stroberi dan asli juga banyak dipilih oleh konsumen. Ini menandakan bahwa konsumen lebih mengutamakan rasa yang familiar dan cocok untuk berbagai kalangan.

Untuk topping, mayoritas responden lebih memilih Oreo dan buah sebagai topping favorit karena dapat memberikan perpaduan rasa dan tekstur yang menarik. Dalam hal saus, banyak responden cenderung lebih memilih stroberi jam sebagai saus dessert karena rasanya yang manis, asam segar sangat cocok dipadu.

Topping apa ya paling menarik bagi Anda?
58 jawaban

Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi rasa dan presentasi produk memiliki dampak signifikan terhadap ketertarikan konsumen. Preferensi ini juga dapat menjadi acuan bagi Dulce Lab dalam menentukan varian produk utama yang akan ditawarkan.

D. Minat Konsumen terhadap Produk Dulce Lab

Sebagian besar responden menyatakan ketertarikan untuk mencoba produk Dulce Lab. besarnya antusiasme konsumen terhadap produk ini menunjukkan bahwa ide tentang dessert dan minuman modern masih memiliki potensi besar di kalangan mahasiswa dan anak muda saat ini.

Tingginya niat untuk membeli dipengaruhi oleh keunikan produk yang mengkombinasikan puding dessert dengan minuman berbasis probiotik dan buavita. Disamping itu, penampilan produk yang menarik juga merupakan hal penting dalam menarik perhatian para konsumen.

Keadaan ini menunjukkan bahwa saat ini konsumen tidak hanya memilih produk berdasarkan rasa, tetapi juga memperhatikan pengalaman visual serta keselarasan produk dengan tren di media sosial.

E. Analisis Harga Produk

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar partisipan memilih rentang harga Rp. 10.000 - Rp. 15.000 sebagai harga yang paling cocok untuk produk dessert. Rentang harga tersebut dianggap sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa dan pelajar yang menjadi sasaran utama Dulce Lab.

Namun, ada juga beberapa partisipan yang mau membayar lebih jika produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik, baik dalam rasa, ukuran, maupun penampilan produk. Ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memperhatikan harga yang rendah tetapi juga kualitas dari produk yang ditawarkan.

Disamping itu, mayoritas partisipan menggunakan bahwa harga mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, penentuan strategi harga yang tepat merupakan salah satu aspek krusial dalam pengembangan bisnis Dulce Lab.

F. Branding dan Kemasan Produk

Branding menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Mayoritas responden lebih tertarik pada produk yang memiliki tampilan unik, modern, dan mengikuti tren saat ini.

Kemasan yang menarik serta ramah lingkungan juga merupakan nilai tambahan bagi konsumen. Selain meningkatkan daya tarik secara visual, kemasan yang estetik dapat membantu membangun citra positif terhadap produk. Selain itu, produk dengan desain menarik lebih mudah untuk dipromosikan melalui platform media sosial seperti instagram dan tiktok. Oleh karena itu, strategi ini perlu diterapkan.

G. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa potensi untuk bisnis dessert dan minuman modern masih sangat besar, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Konsumen saat ini lebih memilih

produk yang tidak hanya enak, tetapi juga menarik dari segi penampilan, praktis, dan mengikuti tren media sosial.

Konsep Dulce Lab yang menggabungkan puding dengan minuman probiotik menjadi salah satu daya tarik unggul bagi konsumen. Inovasi produk menjadi elemen penting dalam menciptakan keunggulan bersaing di industri makanan dan minuman yang semakin kompetitif.

Selain itu, aspek harga, kualitas produk, penempatan merek, dan strategi pemasaran online juga sangat berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, Dulce Lab perlu menjaga konsistensi kualitas produk serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dulce Lab memiliki potensi pasar yang menjanjikan pada industri Food & Beverage, terutama dalam hal produk dessert dan minuman modern. Tingginya minat pelanggan terhadap item yang memiliki konsep unik, daya tarik visual, dan harga terjangkau merupakan faktor utama yang mendukung peluang usaha ini.

Sebagian besar responden menunjukkan ketertarikan terhadap dessert dengan rasa coklat, dan stroberi karena dianggap lebih akrab dan sesuai dengan selera umum. Selain itu, topping seperti oreo dan buah menjadi pilihan favorit karena dapat meningkatkan cita rasa dan penampilan produk.

Hasil survei juga mengungkapkan bahwa harga memainkan peran penting dalam keputusan makan. Kebanyakan responden memilih harga sekitar Rp. 10.000 - Rp. 15.000 karena dianggap cocok dengan kemampuan finansial mahasiswa dan pelajar, sebelumnya kita juga mempertimbangkan harga dan menghitung HPP sebelum melakukan survei pada konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil data yang telah dilakukan, Dulce Lab harus terus menghadirkan inovasi dalam produk agar konsumen tidak cepat bosan. Inovasi bisa diwujudkan dengan menambah variasi rasa, topping, atau konsep produk yang sesuai dengan tren yang ada di pasar saat ini.

Kualitas produk juga harus tetap dijaga dengan baik, terutama dalam hal rasa, tekstur puding, kebersihan dan penampilan produk. Disamping itu, strategi pemasaran melalui platform media sosial seperti Instagram dan Tiktok perlu dioptimalkan lebih lanjut karena target konsumen Dulce Lab adalah generasi muda yang aktif menggunakan media digital.

Penggunaan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan juga harus diperhatikan, karena ini merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi konsumen. Penilaian terhadap masukan dan saran dari pelanggan juga perlu dilakukan secara rutin agar produk dapat terus berkembang sesuai dengan keinginan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Data hasil survei Google Form Dulce Lab Tahun 2026.

Google Spreadsheet Data Mentah Dulce Lab. (2026). Diakses dari:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iOkLXCS-hE6EWmN-AvNQUz5_mV4HSwTAzIyis-kDaiM/edit

Google Form Survei Dulce Lab. (2026). Diakses dari:
<https://forms.gle/yZZ6N3rJUwxksuAm6>

Kotler, P., & Keller, K. L. (2018). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2019). *Consumer behavior* (12th ed.). Pearson Education.

Tjiptono, F. (2019). *Strategi pemasaran*. Andi Offset.

Assauri, S. (2020). *Manajemen pemasaran: Dasar, konsep, dan strategi*. RajaGrafindo Persada.